

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

УДК 336.14:351.72.004

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15654601>

Інформаційно-статистичне забезпечення моніторингу бюджетної безпеки в умовах економічної нестабільності

Ольвінська Юлія Олегівна

кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри статистики та математичних методів в економіці, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-5871-2647>

Самотоєнкова Олена Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-6942-8134>

Прийнято: 02.06.2025 | Опубліковано: 13.06.2025

Анотація.** У статті розглядаються питання вдосконалення методології статистичного моніторингу бюджетної безпеки України в умовах макроекономічної нестабільності, спричиненої як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю своєчасного виявлення загроз фінансовій стійкості держави в контексті повномасштабної війни, значного зростання державного боргу, інфляційного тиску та валютної волатильності. Достовірна та інтегрована статистична інформація є ключовим ресурсом для обґрунтованого прийняття управлінських рішень і розробки стратегічних прогнозів. **Метою

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

*дослідження є обґрунтування комплексного підходу до побудови системи інформаційно-статистичного моніторингу бюджетної безпеки. **Методи.** У роботі використано індикативний підхід до підбору набору релевантних показників (дефіцит бюджету, боргове навантаження, структура податкових надходжень, рівень податкової автономії, обсяг міжбюджетних трансфертів тощо). Для аналізу динаміки індексу застосовано часові ряди, кореляційно-регресійний аналіз для виявлення впливу макроекономічних факторів (ВВП, інфляція, державний борг, безробіття, курс гривні) на рівень бюджетної безпеки. **Результати.** Інтегральний індекс бюджетної безпеки України за період 2010–2023 рр. коливався в межах 0,3–0,6, що свідчить про низький або середній рівень стійкості бюджетної системи. Найвищий рівень (близько 0,6) спостерігався у 2020 р., найнижчий (близько 0,3) – у 2015 та 2022 рр. Кореляційно-регресійна модель показала, що приріст ВВП сприяє зростанню індексу, тоді як інфляція, боргове навантаження, безробіття та девальвація гривні мають негативний ефект. **Висновки.** Запропонована методика статистичного моніторингу, що базується на інтегральному індексі та статистичних методах, може бути інтегрована в інформаційні системи органів влади для підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами та своєчасного реагування на ризики. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку програмних інструментів для моніторингу в реальному часі та удосконалення прогностичної методики з урахуванням зовнішніх загроз.*

Ключові слова: бюджетна безпека, інтегральний індекс, бюджетна система, макроекономічні показники, ВВП, бюджет, статистичний аналіз, фінансова безпека

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Information and statistical support for monitoring budget security in conditions of economic instability

Yuliia Olvinska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Statistics and Mathematical Methods in Economics, Odesa National University of Economics, Odesa, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-5871-2647>

Olena Samotoenkova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Statistics and Mathematical Methods in Economics, Odesa National University of Economics, Odesa, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-6942-8134>

Abstract. *The article considers the issues of improving the methodology of statistical monitoring of budgetary security of Ukraine in conditions of macroeconomic instability caused by both internal and external factors. The relevance of the study is due to the need for timely identification of threats to the fiscal stability of the state in the context of a full-scale war, a significant increase in public debt, inflationary pressure and currency volatility. Reliable and integrated statistical information is a key resource for informed decision-making and the development of strategic forecasts. The purpose of the study is to substantiate a comprehensive approach to building a system of information and statistical monitoring of budget security. Methods.* *The work uses an indicative approach to selecting a set of relevant indicators (budget deficit, debt burden, structure of tax revenues, level of tax autonomy, volume of intergovernmental transfers, etc.). To analyze the dynamics of the index, time series and correlation-regression analysis were used to identify the impact of macroeconomic factors (GDP, inflation, public debt, unemployment, hryvnia exchange rate) on the level of budgetary security.*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Results. *The integral index of budgetary security of Ukraine for the period 2010–2023 ranged from 0.3 to 0.6, which indicates a low or medium level of stability of the budgetary system. The highest level (about 0.6) was observed in 2020, the lowest (about 0.3) in 2015 and 2022. The correlation-regression model showed that GDP growth contributes to the growth of the index, while inflation, debt burden, unemployment, and hryvnia devaluation have a negative effect. Conclusions.* *The proposed statistical monitoring methodology, based on the integral index and statistical methods, can be integrated into the information systems of government bodies to improve the efficiency of financial resource management and timely response to risks. Further research should be directed towards the development of software tools for real-time monitoring and improvement of forecasting methods taking into account external threats.*

Keywords: *budget security, integral index, budget system, macroeconomic indicators, GDP, budget, statistical analysis, financial security*

Постановка проблеми. Сучасні трансформаційні процеси в економіці України, викликані як внутрішніми, так і зовнішніми факторами, висувають нові вимоги до формування ефективної системи забезпечення бюджетної безпеки. У контексті повномасштабної війни, значного зростання державного боргу, інфляційного тиску та нестабільності валютного курсу бюджетна безпека набуває критичного значення для збереження економічної стійкості країни. Забезпечення бюджетної безпеки вимагає не лише розробки відповідних механізмів реагування, але й наявності достовірної, своєчасної та повної статистичної інформації, що дозволяє оцінити рівень фіскальної стабільності та ідентифікувати потенційні загрози. Обґрунтоване статистичне забезпечення дозволяє не лише фіксувати фактичний стан бюджетної системи, а й забезпечити аналітичну основу для прийняття управлінських рішень та розробки стратегічних прогнозів.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

У світлі сучасних викликів актуальним питанням є розробка дієвої методології статистичного моніторингу бюджетної безпеки, яка б охоплювала як макроекономічні індикатори, такі як рівень дефіциту бюджету, боргове навантаження, структура податкових надходжень, так і регіональні аспекти бюджетної політики. Важливим напрямом дослідження також є формування інтегральних показників, здатних комплексно відображати рівень бюджетної безпеки, а також використання сучасних статистичних методів для оцінки тенденцій та виявлення взаємозв'язків між ключовими фінансовими параметрами.

Таким чином, зараз постає нагальна потреба у вдосконаленні інформаційно-статистичної бази моніторингу бюджетної безпеки, що дозволить підвищити ефективність державного управління фінансовими ресурсами, своєчасно реагувати на ризики та формувати засади для сталого економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку економічної науки значна кількість досліджень присвячена вивченню бюджетної безпеки як складової національної безпеки України. Водночас набуває актуальності аналіз макроекономічних ризиків, що впливають на стан бюджетної системи, а також оцінка взаємозв'язку між макроекономічними індикаторами та основними показниками бюджетної стабільності. У цьому контексті особливого значення набуває забезпечення ефективного інформаційно-статистичного моніторингу, який дозволяє своєчасно виявляти негативні тенденції та формувати обґрунтовані управлінські рішення.

Оцінка рівня бюджетної безпеки України, з урахуванням економічних загроз і трансформацій у сфері публічних фінансів, є предметом наукових досліджень багатьох українських вчених. Серед вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток теоретико-методологічної бази бюджетної безпеки, варто зазначити А. Липканя, М. Житара, Н. Мельничук, О. Бараненко, С.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Залюбовську, М. Кужель, О. Іващенко, Н. Шикіну, І. Гнидюка, А. Юренка, Д. Грицишена, С. Свірка, Д. Маринова, І. Супрунову, С. Ситніка, А. Дикого, Г. Коцюрубенка [1–11].

Аналіз сучасної наукової літератури засвідчує зростаючу потребу у комплексному підході до оцінювання бюджетної безпеки, який би передбачав використання широкого спектра статистичних методів. Саме статистичні методи дозволяють виявити основні фактори ризику, визначити тенденції розвитку бюджетної сфери, а також забезпечити системне інформаційно-аналітичне супроводження процесу управління бюджетною безпекою.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на наявність значної кількості досліджень, присвячених питанням бюджетної безпеки та методам її оцінювання, низка важливих аспектів залишається недостатньо розкритих. Насамперед, в більшості наукових праць немає комплексного аналізу індикаторів бюджетної безпеки, що, в свою чергу, ускладнює розробку адекватної моделі інтегральної оцінки. Більшість дослідників зосереджуються на таких макрофінансових показниках, як рівень дефіциту бюджету та обсяг державного боргу, не аналізуючи динаміку структурних змін у податково-бюджетній системі, міжбюджетних трансферах, ризиками неефективного використання коштів тощо.

Суттєвою проблемою залишається відсутність систематизованої, узагальненої бази статистичних даних для моніторингу бюджетної безпеки у режимі реального часу. Відсутність прозорих механізмів доступу до актуальної інформації, а також недостатня інтеграція державної статистики з даними Державної казначейської служби, Міністерства фінансів та інших органів влади ускладнюють проведення повноцінного аналітичного моніторингу. Крім того, в літературі досі не сформовано єдиної узгодженої методики побудови інтегрального індексу бюджетної безпеки, який би поєднував ключові кількісні та якісні характеристики бюджетної системи.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Окремо варто зазначити недостатнє використання сучасних статистичних методів, які дозволяють виявити приховані закономірності у змінах бюджетних показників та оцінити взаємозв'язки між ними.

Таким чином, нагальною потребою є формування концептуальної моделі статистичного моніторингу бюджетної безпеки, яка б включала: систему релевантних показників; єдиний інформаційний простір для їх збирання, обробки та візуалізації; інструменти аналітичної оцінки на основі сучасних статистичних методів.

Розв'язання зазначених проблем дозволить не лише підвищити ефективність державного фінансового управління, а й сформувати надійну аналітичну базу аналізу.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті є обґрунтування комплексного підходу до статистичного моніторингу бюджетної безпеки України в умовах макроекономічної нестабільності.

Для досягнення поставленої мети в межах дослідження передбачалося вирішення таких завдань: узагальнення наукових підходів до трактування бюджетної безпеки та її індикаторів; аналіз існуючих статистичних джерел та індикаторів, які можуть бути використані для оцінювання рівня бюджетної безпеки; аналіз динаміки інтегрального індексу бюджетної безпеки України; виявлення основних макроекономічних факторів, що впливають на стан бюджетної безпеки, за допомогою кореляційно-регресійного аналізу; формулювання пропозицій щодо вдосконалення системи статистичного моніторингу бюджетної безпеки на національному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетна безпека як складова фінансової та національної безпеки держави виступає важливим фактором стабільного соціально-економічного розвитку. В умовах економічної нестабільності, спричиненої зокрема війною, інфляційним тиском, валютною волатильністю, падінням валового внутрішнього продукту,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

змінами у зовнішньоекономічній кон'юктурі та політичними ризиками, значно зростає роль ефективного інформаційно-статистичного моніторингу як інструменту забезпечення стійкості бюджетної системи.

Інформаційно-статистичне забезпечення такого моніторингу передбачає створення системи збору, обробки й аналізу даних, що характеризують ключові аспекти функціонування державного і місцевих бюджетів. Особливу роль у цьому відіграє індикативний підхід, який широко застосовується у практиці економічної безпеки для виявлення критичних зон ризику [11–13].

До найважливіших індикаторів бюджетної безпеки, які визначаються у методичних документах [11], наукових працях [12; 13], а також міжнародних рейтингах прозорості [14], належать: частка дефіциту державного бюджету у валовому внутрішньому продукту; обсяг та структура державного боргу; рівень витрат на обслуговування боргу; питома вага податкових надходжень у доходах бюджету; частка міжбюджетних трансфертів; індекс прозорості бюджетної політики [14]; рівень податкової автономії місцевих бюджетів; обсяг резервного фонду тощо.

Такі індикатори дозволяють виявляти ранні сигнали дестабілізації фінансової системи, оцінювати ефективність бюджетної політики та приймати управлінські рішення, спрямовані на зміцнення стійкості державних фінансів.

Одним з таких індикаторів є інтегральний індекс бюджетної безпеки, який відображає ступінь стійкості державного бюджету до впливу внутрішніх і зовнішніх ризиків, а також здатність бюджетної системи виконувати ключові фінансові функції держави в умовах макроекономічної нестабільності. Значення цього індексу коливається в межах від 0 до 1, де наближення до 1 свідчить про вищий рівень бюджетної безпеки країни.

Загалом межі інтегрального індексу бюджетної безпеки умовно поділяються на чотири інтервали, які дозволяють охарактеризувати рівень

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

бюджетної безпеки в країні. Межі значення індексу бюджетної безпеки та їх характеристика наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Критерії оцінювання рівня бюджетної безпеки на основі інтегрального індексу

Значення індексу	Характеристика рівня бюджетної безпеки
0 – 0,3	Критично низький рівень. Бюджетна система не здатна ефективно виконувати свої функції; високі ризики дефолту, розбалансованість доходів та видатків, залежність від зовнішніх джерел фінансування.
0,3 – 0,6	Низький рівень. Спостерігається нестабільність у бюджетному плануванні, обмежені можливості протистояти зовнішнім чи внутрішнім загрозам, потреба у посиленні контролю
0,6 – 0,8	Середній рівень. Бюджетна система загалом функціонує стабільно, є здатність реагувати на основні виклики, проте існують вразливі місця, які потребують моніторингу.
0,8 – 1,0	Високий рівень. Бюджет має високий ступінь стійкості, ефективне управління державними фінансами, здатність забезпечувати фінансову стабільність навіть в умовах зовнішнього тиску або кризи.

Джерело: побудовано авторами за даними [11]

Проаналізуємо динаміку інтегрального індексу бюджетної безпеки в Україні за період 2010-2023 рр. та представимо його динаміку на рис.1.

Як видно з рис. 1 рівень бюджетної безпеки в Україні за аналізований період не перевищував 0,6, це свідчить про нестабільний або ризикований стан бюджетної безпеки. Найвищий рівень спостерігався у 2020 році, а найнижчий рівень – у 2015 та 2022 роках, тоді рівень бюджетної безпеки був близьким до критичного. Це свідчить про значну вразливість бюджетної системи від макроекономічних загроз.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Це підтверджує необхідність використання й інших статистичних методів для аналізу рівня інтегрального показника бюджетної безпеки.

Рис. 1. Динаміка інтегрального індексу бюджетної безпеки в Україні в 2010-2023 роках

Джерело: складено авторами [15;16;17]

У контексті інформаційно-статистичного забезпечення моніторингу бюджетної безпеки важливо забезпечити не лише фіксацію поточних значень індикаторів, а й комплексний аналіз даних з метою виявлення закономірностей, ризиків та тенденцій, що можуть впливати на стан бюджетної системи. Саме тому доцільним є застосування комплексу статистичних методів, які дозволяють здійснити кількісну оцінку взаємозв'язків між макроекономічними параметрами та ключовими бюджетними показниками, зокрема доходами, видатками, дефіцитом бюджету чи рівнем дотаційності.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Так, наприклад кореляційно-регресійний аналіз дозволяє виявити статистично значущі залежності між показниками, що впливають на бюджетну безпеку. За допомогою КРА можна оцінити, наскільки зміна інфляції, обмінного курсу або рівня безробіття впливає на розмір бюджетного дефіциту чи загальний рівень державних видатків. Це дозволяє формувати антикризові заходи, орієнтовані на ті змінні, які мають найбільший вплив на бюджетну стабільність.

Тому на наступному етапі аналізу доцільно проаналізувати вплив макроекономічних показників на інтегральний індекс бюджетної безпеки.

Для цього було побудовано регресійну модель аналізу впливу макроекономічних показників на бюджетну безпеку. В якості результативного показника було взято інтегральний індекс бюджетної безпеки (y), а в якості факторів наступні показники: x_1 – номінальний ВВП, x_2 – індекс інфляції, x_3 – питома вага державного боргу у до ВВП, x_4 – рівень безробіття, x_5 – середньорічний обмінний курс гривні к долару.

В результаті аналізу була отримана наступна регресійна модель:

$$y = 0,668 + 0,000078x_1 - 0,0025x_2 - 0,0017x_3 - 0,0087x_4 - 0,0091x_5 \quad (1)$$

На основі побудованої регресійної моделі можна зробити висновок, що між макроекономічними показниками та рівнем бюджетної безпеки існує тісний взаємозв'язок. Так, збільшення валового внутрішнього продукту на 1 млрд грн сприяє зростанню індексу бюджетної безпеки на 0,000078 од., що свідчить про позитивний вплив економічного зростання на стабільність бюджетної системи. Натомість підвищення інфляції на 1% знижує значення індексу на 0,0025 одиниці, збільшення державного боргу – на 0,0017, зростання рівня безробіття – на 0,0087, а девальвація національної валюти на 1 грн/долар зменшує індекс ще суттєвіше – на 0,0091 одиниці.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Таким чином, негативний вплив мають ті макроекономічні чинники, що свідчать про фінансову дестабілізацію, зокрема інфляційні процеси, боргове навантаження, ситуація на ринку праці та коливання валютного курсу. Рівень детермінації моделі ($R^2 = 0,992$) підтверджує високий ступінь пояснювальної здатності моделі – тобто, 99,2% змін індексу бюджетної безпеки зумовлено варіацією включених до неї факторів. Це свідчить про статистичну значущість обраних показників і ефективність моделі для аналізу та прогнозування.

Загалом, результати моделювання підкреслюють ключову роль макроекономічної стабільності у забезпеченні належного рівня бюджетної безпеки України. Найбільш деструктивний вплив чинять інфляція, девальвація гривні та безробіття, тоді як економічне зростання виступає головним стабілізуючим фактором.

Окрім кореляційно-регресійного аналізу при проведенні моніторингу бюджетної безпеки також доцільним є використання й інших статистичних методів.

Так, факторний аналіз дає змогу структурувати сукупність вхідних змінних, згрупувавши їх у фактори, що відображають латентні джерела ризиків. Таким чином, вдається зменшити розмірність інформації, виявити найвагоміші чинники впливу та зрозуміти, які групи загроз найбільше впливають на фінансову стійкість державного бюджету.

Кластерний аналіз використовується для типологізації регіонів за показниками бюджетної стійкості. Такий підхід дозволяє визначити, які області України мають подібні фінансові характеристики, наприклад, високий рівень дотаційності або стабільні доходи бюджету. Це, в свою чергу, дозволяє корегувати адресну політику міжбюджетного вирівнювання та оцінки ефективності децентралізації.

Нарешті, застосування методів прогнозування є ключовим етапом для формування стратегії розвитку бюджетної системи. Тому що саме побудова

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

прогнозів щодо майбутнього стану бюджету дозволяє урядовим структурам заздалегідь реагувати на потенційні виклики та планувати заходи з мінімізації ризиків.

Таким чином, поєднання різних статистичних методів у межах системного аналізу бюджетної безпеки дає змогу не лише фіксувати її стан, а й формувати ефективні управлінські рішення, що ґрунтуються на об'єктивній кількісній інформації.

Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що рівень бюджетної безпеки України у 2010–2023 рр. залишався нестабільним і не перевищував допустимого середнього значення, що свідчить про наявність системних загроз у сфері публічних фінансів. Побудова інтегрального індексу бюджетної безпеки дозволила комплексно охарактеризувати рівень стійкості бюджетної системи та визначити критичні періоди її функціонування.

Застосування кореляційно-регресійного аналізу підтвердило статистично значущі взаємозв'язки між макроекономічними показниками (інфляцією, ВВП, валютним курсом) та індексом бюджетної безпеки, що відкриває можливості для прогнозування та розробки антикризових заходів. Встановлено, що ефективне управління бюджетною безпекою вимагає не лише контролю за окремими фінансовими показниками, а й системного аналізу їх взаємозв'язків.

Запропонована модель статистичного моніторингу бюджетної безпеки, що включає побудову інтегрального індексу та застосування сучасних статистичних методів, може слугувати аналітичною основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Для підвищення ефективності моніторингу необхідно забезпечити інтеграцію статистичних та фінансових інформаційних систем, удосконалення індикативної бази та забезпечення відкритого доступу до актуальної інформації.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Отже, подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку програмного інструментарію для моніторингу бюджетної безпеки в реальному часі та на вдосконалення методики прогнозування її рівня з урахуванням зовнішніх ризиків.

Список використаних джерел

1. Липкань А. Статистична оцінка макроекономічних загроз економічній безпеці України в умовах російсько-української війни. *Збірник наукових праць Державного податкового університету*. 2024. № 1. С. 42–47. DOI: 10.32782/2617-5940.1.2024.6.
2. Житар М. О. Вплив макрофінансових дисбалансів на фінансову безпеку держави: інструменти оцінки та стратегії мінімізації ризиків. *Економіка та суспільство*. 2025. № 71. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-15>
3. Мельничук Н. Ю., Залюбовська С. С., Іващенко О. А. Оцінювання впливу окремих макроекономічних факторів на бюджетні показники. *Ефективна економіка*. 2019. № 6. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.16
4. Бараненко О. І. Бюджетна безпека як складова фінансової безпеки держави. *Фінанси України*. 2020. № 3. С. 25–34. URL: <https://finukr.org.ua> (дата звернення: 30.05.2025)
5. Кужель М. В. Оцінка бюджетної безпеки України: теоретико-методологічні засади. *Економіка і держава*. 2021. № 11. С. 14–19. URL: <https://www.economy.in.ua> (дата звернення: 30.05.2025)
6. Гнидюк І.В., Юренко А.О. Бюджетна безпека як невід’ємний складник національної безпеки держави. *Економіка та підприємництво*, 2021, № 1 (118). С.94-98

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

7. Грицишен Д. О., Свірко С. В., Супрунова І. В. Бюджетна безпека як об'єкт аналітичних досліджень в умовах реформування системи управління місцевими бюджетами. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 24. С. 129–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.129

8. Свірко С., Дикий А., Дика О., Тростенюк Т. Бюджетна безпека як динамічна детермінанта соціально-економічного розвитку України. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2022. № 6 (47), С. 280–293. <https://doi.org/10.55643/fcaptr.6.47.2022.3913>

9. Шикіна Н. А., Коцюрубенко Г. М. Бюджетна безпека України: виклики сучасності // Розвиток національно економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародно науково-практично конференції, м. Івано-Франківськ – Тернопіль: Крок, 2015. Ч.3. С. 125-126

10. Маринов Д.М. Фінансова політика та її вплив на зміцнення бюджетної безпеки України. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2023. Том 34 (73). № 1. С. 74-78. DOI: <https://doi.org/10.32782/2523-4803/73-1-12>

11. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text> (дата звернення: 30.05.2025)

12. Грицай Н. І. Індикатори бюджетної безпеки України: методичні підходи до оцінювання. *Фінанси України*. 2020. № 1. С. 41–53. <https://finukr.org.ua/?p=3622> (дата звернення: 30.05.2025)

13. Кравченко М. В. Бюджетна безпека як складова економічної безпеки держави: оцінка та напрями зміцнення // *Економіка та держава*. 2022. № 3. С. 24–30. URL: <http://www.economy.in.ua/?op=1&z=5922&i=5> (дата звернення: 30.05.2025)

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

14. Індекс прозорості бюджетної політики. URL: <https://ti-ukraine.org/research/open-budget-survey-ukraine/> (дата звернення: 30.05.2025)
15. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 30.05.2025)
16. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/> (дата звернення: 30.05.2025)
17. Ситник Н. С., Беднарчук В. В. Оцінка рівня бюджетної безпеки України в умовах економічної нестабільності. *Бізнес Інформ*. 2022. №10. С. 161–167. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-10-161-167>